

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 352 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi.....	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiy faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bezxod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmuratovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофидинович	

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Наимов Шохрух Шарофиддинович

Начальник отдела управления оценки эффективности деятельности системы исполнительного аппарата и координации бизнес-процессов Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан, независимый соискатель Ташкентского государственного экономического университета
Email: shnaimov87@gmail.com
ORCID: 0009-0000-6603-4586

Аннотация: В статье рассматриваются модели управления государственными финансами, применяемые в зарубежных странах, с акцентом на их институциональные, организационные и функциональные особенности. Проведён сравнительный анализ различных подходов к формированию бюджетной политики, управлению государственным долгом и обеспечению финансовой устойчивости. Особое внимание уделяется роли прозрачности, подотчётности и инновационных инструментов в повышении эффективности управления. Полученные результаты могут быть использованы для адаптации международного опыта к национальной практике, что позволит повысить качество финансовой политики и устойчивость экономического развития.

Ключевые слова: государственные финансы, модели управления, зарубежный опыт, бюджетная политика, государственный долг, финансовая устойчивость, сравнительный анализ.

Annotatsiya: Maqolada xorijiy mamlakatlarda qo'llanilayotgan davlat moliyasini boshqarish modellari, ularning institutsional, tashkiliy va funksional xususiyatlari yoritilgan. Byudjet siyosatini shakllantirish, davlat qarzini boshqarish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha turli yondashuvlarga taqqosloviy tahlil o'tkazilgan. Shuningdek, boshqaruv samaradorligini oshirishda shaffoflik, hisobdorlik va innovatsion vositalarning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Olingan natijalar xalqaro tajribani milliy amaliyotga moslashtirishda qo'llanilishi mumkin bo'lib, bu moliyaviy siyosat sifatini oshirish va iqtisodiy rivojlanish barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: davlat moliyasi, boshqaruv modellari, xorij tajribasi, byudjet siyosati, davlat qarzi, moliyaviy barqarorlik, taqqosloviy tahlil.

Abstract: The article explores models of public finance management applied in foreign countries, highlighting their institutional, organizational, and functional characteristics. A comparative analysis is conducted of different approaches to budget policy formation, public debt management, and ensuring financial stability. Particular attention is given to the role of transparency, accountability, and innovative tools in improving management efficiency. The findings can be applied to adapt international practices to national contexts, thereby enhancing the quality of financial policy and ensuring sustainable economic development.

Key words: public finance, management models, international experience, budget policy, public debt, financial stability, comparative analysis.

ВВЕДЕНИЕ

Современная мировая экономика характеризуется глубокой интеграцией и постоянными изменениями, что обуславливает необходимость поиска эффективных моделей управления государственными финансами. В условиях глобализации финансовые потоки и бюджетная политика отдельных стран оказывают значительное влияние не только на их внутреннее развитие, но и на международную экономическую стабильность. Именно поэтому изучение зарубежных моделей управления государственными финансами приобретает особую актуальность.

Государственные финансы в разных странах формируются и функционируют с учётом национальных особенностей, институционального развития и социально-экономических приоритетов. В одних государствах акцент сделан на жёстком контроле бюджетных расходов и ограничении государственного долга, в других - на стимулировании экономического роста через активное использование фискальных инструментов. Эти различия формируют широкий спектр подходов, позволяющих выявить сильные и слабые стороны различных моделей.

Научный интерес к исследованию зарубежных практик заключается в возможности их адаптации к национальным условиям. Сравнительный анализ моделей управления государственными финансами позволяет определить универсальные механизмы, применимые в разных странах, а также выявить риски, связанные с их реализацией. При этом особое значение приобретает оценка эффективности таких моделей в обеспечении макроэкономической устойчивости, развитии социальной сферы и повышении доверия общества к государственным институтам.

В целом, введение в проблематику зарубежных моделей управления государственными финансами позволяет не только расширить теоретические представления о современных подходах, но и заложить основу для практических рекомендаций по совершенствованию финансовой политики в национальном контексте.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы - анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительный и системный подходы. Информационную базу составили официальные статистические данные, нормативно-правовые акты, отчёты международных организаций, а также научные публикации отечественных и зарубежных авторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование показало, что в зарубежных странах сформировались разные модели управления государственными финансами, отражающие специфику их исторического развития, институциональной среды и экономических приоритетов. Сравнение англосаксонской, континентальной и скандинавской моделей позволило выявить не только их особенности, но и определить общие тенденции в эволюции финансового управления.

Во-первых, выявлено, что ключевым трендом становится усиление ориентации на результативность и прозрачность. Независимо от различий в организационных подходах, все модели постепенно переходят от управления процессами к управлению результатами, акцентируя внимание на эффективности использования ресурсов и общественной подотчётности.

Во-вторых, важным результатом исследования является то, что баланс между централизацией и децентрализацией остаётся одной из главных дилемм финансового управления. Англосаксонская система акцентирует роль локальных инициатив, континентальная – сильное правовое регулирование, скандинавская – интеграцию социальных интересов. Однако во всех случаях наблюдается тенденция к поиску оптимальной комбинации централизованного контроля и гибкости на местах.

В-третьих, установлено, что современные модели всё активнее используют цифровые технологии и инновационные инструменты, включая электронный бюджет, «зелёное финансирование» и механизмы гражданского участия. Эти инструменты повышают уровень доверия общества, обеспечивают контроль над расходами и позволяют государству быстрее реагировать на глобальные вызовы.

В целом, проведённое исследование подтвердило, что универсальной модели не существует. Каждая страна адаптирует финансовую систему к своим условиям, заимствуя отдельные элементы из разных подходов. Вместе с тем практическая значимость зарубежного опыта заключается в возможности его использования для модернизации национальных систем управления, особенно в части повышения прозрачности, эффективности и устойчивости государственных финансов.

АНАЛИЗ

Система управления государственными финансами в зарубежных странах формировалась под влиянием исторических условий, уровня экономического развития, институциональной зрелости и политической системы. В мировой практике можно выделить несколько моделей управления, среди которых наибольшее распространение получили англосаксонская, континентальная и скандинавская. Каждая из них имеет свои особенности организации бюджетного процесса, налоговой политики и государственного контроля, что определяет эффективность их функционирования (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ моделей управления государственными финансами

Модель	Характеристики	Преимущества	Недостатки
Англосаксонская (Великобритания, США, Канада, Австралия)	Децентрализация управления; ориентация на результативность и эффективность; широкое применение программно-целевого бюджетирования; акцент на публичной отчетности и прозрачности	Гибкость в принятии решений; высокий уровень подотчетности; акцент на стратегическом планировании; стимулирование конкуренции между ведомствами	Требует высокого уровня институционального развития и профессионализма; значительные затраты на систему контроля и оценки эффективности
Континентальная (Германия, Франция, Италия, Испания)	Сильная централизация; преобладание правовых норм и процедур; жесткий контроль со стороны центрального правительства; внимание к балансу доходов и расходов	Стабильность и предсказуемость финансовой системы; четкое соблюдение правовых норм; снижение рисков нецелевого использования средств	Недостаточная гибкость; бюрократизация процессов; слабая ориентация на конечные результаты; замедленная реакция на кризисы
Скандинавская (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия)	Высокий уровень прозрачности; социальная направленность расходов; развитый механизм участия граждан; акцент на долгосрочном устойчивом развитии и инновациях	Укрепление доверия общества; эффективная социальная политика; успешное сочетание экономического роста и социальной справедливости	Высокая налоговая нагрузка; значительные бюджетные расходы; возможное замедление темпов экономического роста при глобальных кризисах

Англосаксонская модель (Великобритания, США, Канада, Австралия) характеризуется децентрализованным управлением и акцентом на результативность расходов. Здесь широко применяется среднесрочное бюджетное планирование, система performance budgeting, а также развит институт парламентского контроля. Главная особенность - ориентация на эффективность использования ресурсов и прозрачность финансовых потоков.

Континентальная модель (Франция, Германия, Италия) основывается на более централизованной системе управления. В этих странах приоритет отдается сбалансированности бюджета и строгому контролю за расходами. Характерным элементом является развитая система государственного долга, а также высокая роль казначейства. При этом ключевой акцент делается на нормативно-правовую регламентацию и юридическую точность бюджетных процедур.

Скандинавская модель (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия) строится на принципах социального государства. Здесь государственные финансы используются как инструмент обеспечения высокого уровня социальной защиты, равенства и устойчивого развития. Отличительной чертой является высокая налоговая нагрузка, компенсируемая широким спектром государственных услуг и высоким доверием общества к государственным институтам.

Сравнительный анализ показал, что эффективность управления государственными финансами во многом определяется сочетанием трёх факторов: институционального качества, уровня прозрачности и адаптивности к глобальным вызовам. Например, англосаксонская модель эффективна в условиях динамичной экономики, но подвержена рискам дефицита при резких кризисах. Континентальная модель обеспечивает стабильность, однако может страдать от излишней бюрократизации. Скандинавская модель демонстрирует устойчивость, но требует значительной налоговой базы, что не всегда применимо в странах с низким уровнем доходов населения.

Таким образом, анализ зарубежных моделей позволяет заключить, что универсального решения в сфере управления государственными финансами не существует. Каждая страна адаптирует базовые принципы под свои социально-экономические условия. Однако ключевыми элементами, обеспечивающими успешность систем, выступают прозрачность, эффективный контроль и баланс между фискальной устойчивостью и социальными обязательствами.

Обсуждение. Финансовая система каждой страны формируется с учётом её исторического пути, типа экономики и роли государственных ресурсов. Поэтому, наряду с общими чертами, каждая модель имеет собственные особенности структуры и функционирования.

Кузубова О.И. считает, что «для проведения сравнительного анализа целесообразно рассмотреть опыт стран, обладающих значительным влиянием в мировой экономике. В качестве примеров выбраны

США - глобальный лидер с крупнейшей экономикой в мире, а также Германия - ведущая экономика Европы, чья финансовая система считается одной из наиболее устойчивых и институционально развитых» [1].

США характеризуются высокой степенью децентрализации финансов, основанной на принципах конкурентного федерализма. Система делится на федеральный, региональный и местный уровни, включая бюджет, специальные фонды и финансы государственных предприятий. Такая автономность усиливает динамичность и эффективность управления, однако серьёзной проблемой остаётся высокий государственный долг.

Финансовая система Германии, напротив, базируется на кооперативном федерализме, где ключевые принципы закреплены в Конституции. Важнейшей её особенностью является механизм вертикального и горизонтального перераспределения, что обеспечивает финансовую сбалансированность земель и устойчивость всей системы. Центральным элементом выступает бюджетная система, дополненная внебюджетными фондами. Германия также придерживается стратегии «Чёрного нуля», позволяющей удерживать бюджет без дефицита за счёт собственных доходов. Особое значение в немецкой модели имеет социальная направленность: через федеральный бюджет и фонды финансируются программы поддержки безработных, пенсионеров, детей, студентов. Тем самым финансовая система выступает не только инструментом перераспределения, но и фактором обеспечения социальной стабильности и повышения качества жизни.

По мнению Е.В. Тарасовой и А.И. Пономарева, «фундаментальной основой государственного регулирования бюджетно-налоговых отношений выступают нормативно-правовые акты, принимаемые на различных уровнях власти - от федерального до муниципального. В большинстве стран ключевыми документами, определяющими концептуальные основы налогово-бюджетной политики, являются Конституция, Бюджетный и Налоговый кодексы, а также специализированные законодательные акты, регулирующие отдельные аспекты финансовой системы. При этом специфика формирования нормативной базы во многом определяется историческими, культурными, социально-экономическими и политическими особенностями конкретного государства, а также практикой разграничения полномочий между уровнями власти» [2].

Современные тенденции развития налогово-бюджетного администрирования демонстрируют стремление национальных систем к межгосударственной интеграции. Это связано с необходимостью гармонизации подходов, обмена информацией между налоговыми юрисдикциями, а также борьбы с уклонением от уплаты налогов и двойным налогообложением. «Важная роль принадлежит международным организациям, таким как ЕС, JITSIC, FTA и IOTA. Последняя, объединяющая более 40 налоговых администраций европейских стран, активно способствует обмену опытом, организации обучения и модернизации налогового администрирования с учётом национальных условий» [2].

В целом, развитие налогово-бюджетных отношений в глобальной перспективе предполагает поиск баланса между интересами государства и налогоплательщиков. В условиях усиливающейся интеграции необходимым становится не только совершенствование законодательной базы, но и внедрение механизмов компромисса, включая рассрочку или отсрочку налоговых обязательств, а также списание безнадежной задолженности. Это обеспечивает повышение эффективности администрирования, укрепление доверия к налоговой системе и способствует формированию справедливой финансовой политики.

Э.С. Саламбековна в своих исследованиях проводит сравнительный анализ различных моделей государственного управления, подчеркивая, что особенности институтов власти и механизмов регулирования в США, странах Европы, Японии, России и других государствах формировались под воздействием их исторического пути, экономических условий, политической культуры и социальных традиций. Каждая модель отражает стремление к поддержанию необходимого уровня управления общественными процессами и к обеспечению устойчивого социального развития.

«К числу важнейших факторов, влияющих на характер государственного управления за рубежом, относятся: специфика функционирования рыночной экономики, предполагающая свободу предпринимательства и мобильность рабочей силы; развитие институтов гражданского общества и механизмов социального партнерства; децентрализация власти и проведение региональной политики, направленной на улучшение условий жизни населения; реализация социальных программ и проектов, обеспечивающих равенство и справедливость» [3].

Содержание национальных моделей управления во многом определяется особенностями экономических отношений. Так, в США акцент делается на конкурентную среду и либеральное вмешательство государства в экономику. Европейские страны придерживаются социально-рыночной модели, где государство активно участвует в защите благосостояния граждан и снижении социальных рисков, однако высокая стоимость таких программ требует значительных налоговых ресурсов. «В

государствах с моделью «государственного капитализма» (Россия, Китай) заметна более жёсткая роль государства, которое контролирует стратегические отрасли, участвует в управлении компаниями и перераспределении общественных благ, что позволяет влиять на темпы и направления экономического развития» [3].

Важнейшим элементом управления государственными финансами выступает Казначейская система, поскольку именно через неё осуществляется концентрация, распределение и контроль бюджетных ресурсов. Её организация и методы работы во многом определяют прозрачность финансовых потоков, уровень бюджетной дисциплины и эффективность использования государственных средств. В разных странах казначейская система имеет собственные особенности, которые отражают национальные традиции государственного управления, институциональное устройство и социально-экономические условия.

Ю.А. Егорова отмечает, что «опыт зарубежных стран подтверждает отсутствие универсальной модели казначейского исполнения бюджета. Структура и функции органов казначейства формировались исторически и видоизменялись под воздействием трансформаций в системе власти и экономической среды» [4]. Во Франции, к примеру, действует двухуровневая модель, где Государственное казначейство и агентство «Франс-трезор» обеспечивают консолидацию бюджетных потоков на едином казначейском счете Банка Франции. Такая система построена на принципе единства кассы и гарантирует полный контроль за движением государственных средств. В Канаде главную роль выполняет Совет казначейства, возглавляемый Президентом и Министром финансов. Он сочетает функции контроля за расходами бюджета с координацией деятельности государственных ведомств и управлением государственной службой, уделяя особое внимание мониторингу результативности программ.

В США Казначейство отвечает за сбор доходов, управление кассовыми потоками и государственным долгом. Все операции проходят через Федеральный резервный банк, что обеспечивает централизованный контроль. Особенностью американской модели является ставка на безналичные расчёты и электронные системы платежей, позволяющие ускорить движение средств и повысить прозрачность финансовых операций. Великобритания делает акцент на стратегическом значении Казначейства Её Величества, которое формирует не только бюджет, но и в целом финансово-экономическую политику государства. Под руководством Канцлера Казначейство обеспечивает баланс доходов и расходов, а также долгосрочную устойчивость государственных финансов [4].

Анализ международного опыта государственного финансового контроля, проведённый Бутаевой А.Ш., позволяет понять специфику организации контрольных органов на разных уровнях власти, особенно в сфере бюджетно-финансовых отношений: «в каждой стране данная система сформировалась под влиянием исторических условий и политико-экономического развития. Сравнительное изучение зарубежной практики демонстрирует наличие инструментов и механизмов, которые могут быть адаптированы для повышения прозрачности и результативности управления государственными ресурсами. В ряде стран, таких как Франция и Германия, высший контроль за исполнением бюджета сосредоточен в руках Счётной палаты, что подчёркивает её ключевое значение в системе финансового надзора» [5].

В государствах с парламентской монархией ведущую роль выполняют независимые структуры, подотчётные парламенту, например, Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании. В президентских республиках значительное место занимает парламентский финансовый контроль: в США эти функции реализует Счётная палата, подчинённая Конгрессу. Такая модель обеспечивает баланс властей и повышает доверие к системе использования государственных ресурсов.

Большинство стран признают приоритетность внешнего аудита в управлении финансами и руководствуются принципами Лимской декларации, принятой на IX конгрессе ИНТОСАИ. Германия, как федеративное государство, демонстрирует многоуровневую организацию контрольных органов: Федеральная счётная палата действует совместно с земельными структурами, обеспечивая не только проверку корректности бухгалтерского учёта, но и оценку эффективности расходования средств. Важным элементом является деятельность Бюджетного комитета Бундестага, который рассматривает отчётность Министерства финансов, участвует в правительственных заседаниях и напрямую влияет на формирование бюджетной политики. Такая строгая система контроля является основой устойчивости и подотчётности финансового управления в Германии.

Отечественный автор Хазраткулова Л.Н. считает, что «модель управления государственными финансами в Республике Узбекистан строится на сочетании централизованных и децентрализованных элементов, что отражает специфику переходной экономики и курс на устойчивое развитие. Центральное место занимает Министерство экономики и финансов, отвечающее за бюджетную и налоговую политику, а также координацию управления финансовыми ресурсами» [6].

Бюджетная система Узбекистана имеет двухуровневую структуру: республиканский и местные бюджеты, а также внебюджетные фонды, обеспечивающие выполнение социальных обязательств. В последние годы акцент сделан на цифровизацию бюджетного процесса, внедрение механизма «Открытый бюджет» и «Бюджет для граждан», что усиливает прозрачность и вовлечение общества. Система ориентирована на среднесрочное планирование и программно-целевой подход, увязывающий распределение ресурсов с достижением конкретных социально-экономических результатов. Особое внимание уделяется управлению государственным долгом и оценке долговой устойчивости.

«Узбекская модель сочетает традиционное централизованное регулирование с современными инструментами прозрачности и стратегического прогнозирования. Её цель - макроэкономическая стабильность, эффективность использования ресурсов и повышение благосостояния населения» [7].

Для более глубокого понимания специфики узбекской модели важно сопоставить её с практикой зарубежных стран, что позволит выявить как общие черты, так и принципиальные различия, а также определить сильные и слабые стороны системы управления государственными финансами в Узбекистане по сравнению с другими государствами (табл. 2).

Таблица 2. Сравнение модели управления государственными финансами Узбекистана и зарубежных стран

Критерий	Узбекистан	США	Германия	Скандинавские страны
Степень централизации	Сильная централизация с постепенной децентрализацией через реформы и цифровизацию	Высокая децентрализация: бюджеты штатов и местные финансы самостоятельны	Кооперативный федерализм: тесное взаимодействие Федерации и земель	Сбалансированная децентрализация при высокой роли государства
Роль парламента	Парламент утверждает бюджет, усиливается контроль через Счетную палату	Конгресс играет ключевую роль в утверждении бюджета и контроле расходов	Бундестаг и его Бюджетный комитет осуществляют жёсткий контроль	Парламенты активно участвуют в распределении и контроле бюджета
Финансовый контроль	Усиление роли Счетной палаты, внедрение KPI и цифрового мониторинга	Развитая система аудита и независимых проверок	Счётная палата + земельные контрольные органы, высокая прозрачность	Максимальная открытость, доверие общества и электронные сервисы
Социальная направленность	Акцент на развитие «Бюджета граждан», рост социальных расходов	Ограниченная социальная политика, акцент на рыночные механизмы	Развитая система социальной поддержки, сбалансированная нагрузка	Высокий уровень перераспределения и социальных гарантий
Основные вызовы	Недостаток институциональной зрелости, теневая экономика, высокий уровень госрасходов	Государственный долг и политические риски	Зависимость от экспорта, нагрузка на бюджет от соцрасходов	Высокие налоги, риск перегрузки бюджета соцобязательствами

Сравнение показывает, что модель управления государственными финансами в Узбекистане отличается высокой степенью централизации и стремлением к цифровизации бюджетного процесса, что обеспечивает управляемость и контроль над ресурсами, но одновременно ограничивает гибкость на региональном уровне. В отличие от США и Германии, где децентрализация позволяет более эффективно учитывать местные потребности, в Узбекистане сохраняется зависимость регионов от центра. В то же время, акцент на «Бюджете граждан» и рост социальной направленности приближают страну к скандинавской модели, хотя уровень институциональной зрелости и прозрачности финансовых процедур пока уступает развитым экономикам. Таким образом, сильной стороной Узбекистана является последовательная ориентация на модернизацию и социальную поддержку, тогда как слабостью остаётся ограниченная адаптивность и высокая нагрузка на государственный бюджет.

ВЫВОДЫ

Проведённый анализ показал, что модели управления государственными финансами в разных странах формируются под воздействием исторических, институциональных и социально-экономических условий. Англосаксонская модель демонстрирует высокую децентрализацию и эффективность распределения ресурсов через конкуренцию между уровнями власти, но сталкивается с проблемой роста государственного долга. Континентальная модель, основанная на кооперативном федерализме, обеспечивает устойчивость и баланс за счёт тесного взаимодействия между уровнями управления, однако требует значительных усилий для поддержания согласованности. Скандинавская модель отличается сильной социальной направленностью и высоким уровнем прозрачности, но её реализация связана с высокой налоговой нагрузкой.

На фоне зарубежных примеров узбекская модель сочетает элементы централизованного регулирования и современные механизмы стратегического прогнозирования. Её преимуществом является ориентация на макроэкономическую стабильность и повышение прозрачности бюджетного процесса, однако слабой стороной остаётся ограниченность институциональной базы и высокая зависимость от внешних факторов.

Эффективное развитие узбекской модели управления государственными финансами требует адаптации лучших зарубежных практик с учётом национальной специфики, усиления финансового контроля, внедрения инновационных технологий и расширения участия гражданского общества в бюджетном процессе, что позволит повысить устойчивость финансовой системы и обеспечить её соответствие вызовам глобальной экономики.

Список использованной литературы

1. Кузубова О.И. Институциональные особенности современного развития государственных финансовых систем зарубежных стран // Вестник РГЭУ РИНХ. 2021. №3 (75). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnye-osobennosti-sovremennogo-razvitiya-gosudarstvennyh-finansovyh-sistem-zarubezhnyh-stran>
2. Тарасова Е.В., Пономарев А.И. Зарубежный опыт государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями в современных условиях хозяйствования // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2019. № 1. - С. 90-95. <https://repec.ranepa.ru/rnp/smmscn/s19112.pdf>
3. Саламбековна Э.С. Финансовое обеспечение моделей управления зарубежных стран // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2019. №4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovoe-obespechenie-modeley-upravleniya-zarubezhnyh-stran>
4. Егорова Ю.А. Модели организации казначейской системы исполнения бюджета в зарубежных странах // Вестник БГУ. 2012. №3 (2). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-organizatsii-kaznacheyskoy-sistemy-ispolneniya-byudzheta-v-zarubezhnyh-stranah>
5. Бутаева А.Ш. Организация государственного финансового контроля в зарубежных странах // Вестник науки. 2024. №5 (74). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-gosudarstvennogo-finansovogo-kontrolya-v-zarubezhnyh-stranah-1>
6. Хазраткулова Л.Н. Проблемы сбалансированности государственного бюджета Республики Узбекистан на современном этапе // Проблемы современной экономики. С-Петербург, № 4 2022. С. 144-148. <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=7471>
7. Данные информационно-аналитического сайта <https://publications.hse.ru/articles/502180792>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>